

Universidad Veracruzana

La Universidad Veracruzana a través de la
Facultad de Medicina Región Xalapa
Otorga la presente

Constancia a

Dra. María de Lourdes Mota Morales

Por su valiosa participación con la charla: “Derechos humanos y educación Médica en el marco de la “Feria de la Salud”, como parte de actividades de divulgación del conocimiento, dirigido a estudiantes de bachillerato y población en general, realizado en Unidad de Ciencias de la Salud, el 28 de mayo de 2025 .

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
Xalapa, Enríquez, Veracruz a 30 de mayo de 2025

Dra. Mónica Sandoval García
Directora
Facultad de Medicina Xalapa

Dr. Manuel Iván Cevarrubias Díaz
de la Vega
Secretario
de la Facultad de Medicina Xalapa

